

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНЛАРИДА ЯНГИ АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ЎҚИТИШ СИФАТНИ ОШИРИШ

1. **Машхурбек Меҳмонов**, Тошкент давлат транспорт университети, техника фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент в.б.
2. **Наргиза Расулова**, Тошкент шаҳар Яшнобод туманидаги 149-умумтаълим мактабнинг математика фани ўқитувчиси

***Аннотация:** Мақолада етук кадрлар тайёрлашни эътиборга олган ҳолда таълим жараёнлари юқори сифатли бўлишини таъминлаш учун ахборот ва педагогик технологияларини қўллаш орқали таълим сифатини оширишга қаратилган чора тадбирлар келтирилган.*

***Аннотация:** В статье приведены мероприятия, направленные на повышение качества образования применением информационных и педагогических технологий для обеспечения высокого качества образовательных процессов с учетом подготовки высококвалифицированных кадров.*

***Калит сўзлар:** Таълим, ахборот технологиялари, педагогик технология, компьютер, электрон дарсликлар.*

***Ключевые слова:** Образование, информационные технологии, педагогические технологии, компьютер, электронные учебники.*

Таълимда ахборот технологияси ва техник воситалар самарасини белгилайдиган дидактик материаллардан кенг фойдаланиш замонавий педагогик технологияларнинг асосий белгиларидан бири ҳисобланади.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Ривожланган мамлакатларда ахборот технологияларини таълимга жорий этишда уларнинг техник воситаларини интеграциялаш асосий йўналиш бўлмоқда. Шу муносабат билан, ҳатто «мултимедиа» тушунчаси пайдо бўлдики, у ўқитишда кўпчилик техник воситалардан комплекс фойдаланишни билдиради. Мултимедиани қўллаган ҳолда энг муҳим нарса ўқувчи-талабаларни керакли ахборотни танлаб олишга ўргатишдан иборат бўлади [1].

Янги ахборот технологиялари воситалари деганда, ахборотни йиғиш, тўплаш, қайта ишлаш, сақлаш, узатиш амалларини таъминловчи, микропроцессор техникаси, ахборот алмашинувининг телекоммуникацион тизими ва замонавий воситалари, аудиовидеотехника асосида ишловчи дастурий, аппаратли восита ва қурилмалар тушунилади.

Ҳозирги вақтда етарлича кўп сондаги янги ахборот технологиялари воситалари ишлаб чиқилган ва фойдаланилмоқда. Уларнинг сони йил сайин ўзгармоқда. Улар рўйхатига қуйидагиларни киритиш мумкин: барча синф компьютерлари, дисплей, принтер, хотира, компьютерга овозни киритиш қурилмаси, сканер, клавиатура, маълумотлар омбори, мултимедиа тизимлари, видеоматн, телематн, ТВ-ахборот, модем, компьютер тармоқлари, электрон алоқа, электрон конференциялар, ахборот қидирув тизимлари, рақамли фотокамералар, эксперт ўқитиш тизимлари, график ахборотни чиқариш қурилмаси, гиперматнли тизимлар, радио, телефон, факс, овозли электрон алоқа, телеконференциялар, электрон доска, интернетдаги дастурий воситалар, автоматлаштирилган кутубхоналар, ўқитишга мўлжалланган дастурий воситалар, таҳририй-нашриёт тизимлари, CD ROM, дастурий

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

мажмуалар, берилганларни узатиш воситалари, радиостанция ва бошқалар. Бу рўйхатни тўлиқ дейиш фикридан йироқ бўлиш керак. Лекин бу янги ахборот технологиялари воситаларининг ва тизимларининг турли кўринишлари ҳақида тасаввур беради. Янги ахборот технологиялари воситаларидан фойдаланишнинг педагогик мақсадлари қуйидагилардан иборат:

-ўқув-тарбия жараёнининг барча даражаларини интенсивлаш;

-талабанинг ҳар тарафлама ривожланиши;

-олий таълим муассасалари битирувчиларини ахборотли жамият шароитидаги ҳаётга тайёрлаш;

-ижтимоий талабни қондириш.

Ахборот ва телекоммуникацион технологиялар Олий ва Халқ таълимидаги муҳим ахборот ва телекоммуникацион технологиялар қуйидагилар:

электрон дарслик, мультимедиа тизимлари, эксперт тизимлар, автоматик, лойиҳалаш тизими, электрон кутубхоналар, маълумотлар омбори, локал ва глобал ҳисоблаш тизимлари, электрон алоқа, овозли электрон алоқа, электрон доска, телеконференциялар тизими, электрон типография [2].

Замонавий технологиялар таълим берувчиларнинг ҳам, таълим олувчиларнинг ҳам фаоллигини оширади. Бундай фаоллик муҳити, ўзаро ижодий ҳамкорликнинг сифатини ва самарадорлигини янги босқичга кўтаради. Жадал суръатлар билан ривожланаётган технологиялар ўқув жараёнининг тез такомиллашишини ва янги технологик муҳитга мослашишини тақозо этади. Мослашувчан ўқув жараёнини ташкил этиш

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

замонавий ахборот технологиялари асосида, ўқув материалларини яратишнинг турли: компьютер ўргатувчи тизимларининг архитектурасини яратиш, амалий ўргатувчи компьютер дастурларини шакллантириш, ўқитишнинг турли усуллари ва воситалари орқали аниқ ўқув жараёнини шакллантириш босқичларида мосланувчанлик принципининг бўлишини талаб этади [3].

Бундай принцип асосида тайёрланган ўқув материаллари ўқувчининг билим даражаси, малакаси, психологик хусусиятлари, ўқув гуруҳларининг ўзига хос хусусиятлари ва ўқитишнинг ижтимоий-маданий жиҳатларини ўзида мужассамлаштирган бўлади.

Ўқув жараёни учун технологияларни танлашда қуйидагиларга муҳим омиллар сифатида эътибор қаратиш лозимлигини алоҳида таъкидлаш мумкин:

- ўқув жараёнида янги технологиянинг ўзи эмас, балким ундан фойдаланиб таълимнинг мақсадларига эришишни таъминлашнинг муҳимлиги;
- энг замонавий ва қиммат технологиялар билан бир қаторда, арзон ва анъанавий технологиялар ҳам самара бериши мумкинлиги;
- ўқиш натижалари телекоммуникация ёки ахборот технологияларининг турига қараб эмас, балки курсларни яратиш ва узатиш сифатига боғлиқлиги;
- технологияларни танлашда ўқувчининг шахсий хусусиятларига, алоҳида олинган фан соҳасининг ўзига хос томонларига, ўқув машғулоти, топшириқлари ва машқларининг мазмунига эътибор қаратиш лозимлиги;
- технологияларни танлашда, энг самарали йўллардан бири - бу

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

мультимедиа ёндашувидир. Таълим мазмунини ва унинг сифатини яхшилаш масалалари устувор йўналиш сифатида қаралаётган пайтда таълимда янги ахборот технологияларини жорий этиш, унинг ривожланишига ва самарадорлигининг ортишига замин яратади.

Хулоса қилиб шунини айтиш мумкинки педагог ходимлар юқоридагиларни инобатга олган ҳолда таълим жараёнида ахборот технологияларидан самарали ва ўринли фойдаланиш орқали таълим сифатини оширишга имкон яратиб беради. Бу эса Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 июлдаги ПҚ-3151-сонли Қарорини бажарилишига асос бўлади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ҳамдамов Р., Тайлоқов Н., Бегимкулов У. Таълимда ахборот технологиялари. ЎЗМЭ давлат илмий нашриёти. -Т.: 2010,120 б.
2. Хўжаев Н.Х., Ходиев Б.Ю., Баубекова Г.Д., Тилабова Н.Т. Янги педагогик технологиялар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Фан, 2002.
3. Сайидахмедов Н. Янги педагогик технологиялар. – Тошкент: Молия, 2003.

